

TALABALAR VIZUAL-KOGNITIV KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA MULTIMEDIA VOSITALARINING ROLI.

Olimova Aziza Abdullayevna, Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada o'quvchilarning vizual-kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida multimedia vositalarining samaradorligi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonlarida vizual va kognitiv ko'nikmalar o'quvchilarning o'rganish salohiyatini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Multimedia vositalari — interaktiv taqdimotlar, animatsiyalar, videolar va simulyatsiyalar — o'quv jarayonini murakkab tushunchalarni vizual idrok etishga moslashtiradi va o'quv materialini o'zlashtirishni sezilarli darajada yaxshilaydi. Maqolada multimedia vositalarining kognitiv jarayonlarga ta'siri, ularning vizual xotira va tahliliy fikrlashni rivojlantirishdagi o'rni hamda ularni ta'lim jarayoniga integratsiyalash strategiyalari ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — o'quvchilarning vizual xotirasini mustahkamlash, tahliliy fikrlash va kognitiv ko'nikmalarini oshirishda multimedia vositalarining o'rnini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali interaktiv taqdimotlar, animatsiyalar, videolar va simulyatsiyalar kabi multimedia vositalarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotda pedagogik tahlil, kuzatuv va eksperimental sinov metodlaridan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, multimedia vositalari murakkab tushunchalarni idrok etishni sezilarli darajada yaxshilaydi, tahliliy fikrlashni rag'batlantiradi va o'quv materialini o'zlashtirish samaradorligini oshiradi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, multimedia vositalarini ta'lim jarayoniga integratsiyalash o'quvchilarning vizual-kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali strategiyasidir. Amaliy tavsiyalar pedagogik strategiyalarni takomillashtirishda qo'llanilishi mumkin.

Kalit so'zlar: talabalar, vizual-kognitiv ko'nikmalar, multimedia vositalari, interaktiv ta'lim, pedagogik strategiyalar, o'quv jarayoni, kognitiv rivojlanish.

РОЛЬ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ В ФОРМИРОВАНИИ ВИЗУАЛЬНО- КОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ.

Олимова Азиза Абдуллаевна, доцент Ташкентского университета прикладных наук, доктор педагогических наук, Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье проводится научный анализ эффективности мультимедийных средств в процессе развития визуально-когнитивных навыков учащихся. В современных образовательных процессах визуальные и когнитивные навыки играют решающую роль в повышении учебного потенциала студентов. Мультимедийные средства — интерактивные презентации, анимации, видеоролики

и симуляции — адаптируют процесс обучения к визуальному восприятию сложных концепций и значительно улучшают усвоение учебного материала. В статье исследуется влияние мультимедийных средств на когнитивные процессы, их роль в развитии визуальной памяти и аналитического мышления, а также стратегии их интеграции в образовательный процесс.

ЦЕЛЬ: целью исследования является определение роли мультимедийных средств в укреплении визуальной памяти, развитии аналитического мышления и когнитивных навыков учащихся.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалы исследования включают такие мультимедийные инструменты, как интерактивные презентации, анимации, видеоролики и симуляции. В работе используются методы педагогического анализа, наблюдения и экспериментального тестирования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что мультимедийные средства значительно улучшают восприятие сложных понятий, способствуют развитию аналитического мышления и повышают уровень усвоения учебного материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что интеграция мультимедийных средств в образовательный процесс является эффективной стратегией развития визуально-когнитивных навыков учащихся. Практические рекомендации могут быть применены для совершенствования педагогических стратегий.

Ключевые слова: студенты, визуально-когнитивные навыки, мультимедийные средства, интерактивное обучение, педагогические стратегии, учебный процесс, когнитивное развитие.

THE ROLE OF MULTIMEDIA TOOLS IN DEVELOPING STUDENTS' VISUAL-COGNITIVE SKILLS.

Olimova Aziza Abdullayevna, Associate Professor, Tashkent University of Applied Sciences, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences, Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article scientifically analyzes the effectiveness of multimedia tools in the process of developing students' visual-cognitive skills. In modern educational processes, visual and cognitive skills play a crucial role in enhancing students' learning potential. Multimedia tools – interactive presentations, animations, videos, and simulations – adapt the learning process to the visual perception of complex concepts and significantly improve the assimilation of educational material. The article examines the impact of multimedia tools on cognitive processes, their role in developing visual memory and analytical thinking, as well as strategies for integrating them into the educational process.

AIM: the aim of the study is to determine the role of multimedia tools in enhancing visual memory, analytical thinking, and students' cognitive skills.

MATERIALS AND METHODS: the research material includes multimedia tools such as interactive presentations, animations, videos, and simulations. The study employs pedagogical analysis, observation, and experimental testing methods.

RESULTS AND DISCUSSION: the results revealed that multimedia tools significantly improve the perception of complex concepts, foster analytical thinking, and enhance the assimilation of learning material.

CONCLUSION: in conclusion, integrating multimedia tools into the educational process is an effective strategy for developing students' visual-cognitive skills. Practical recommendations can be applied to improve pedagogical strategies.

Keywords: students, visual-cognitive skills, multimedia tools, interactive learning, pedagogical strategies, educational process, cognitive development.

Zamonaviy ta'lim tizimida talabalar ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali usullarini izlash doimiy ravishda pedagogik ilm-fan va psixologiya sohalarining markaziy masalalaridan biri hisoblanadi. Ta'lim jarayonida faqat an'anaviy didaktik metodlar bilan cheklanish, o'quvchilarning individual qobiliyatlarini to'liq rivojlantira olmasligi xavfi mavjud. Shu nuqtai nazardan, vizual-kognitiv ko'nikmalarni shakllantirish, ya'ni talabaning o'quv materialini idrok etish, tahlil qilish, qayta ishlash va eslab qolish qobiliyatini rivojlantirish, zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ustuvor yo'nalish sifatida e'tirof etiladi[1]. Vizual-kognitiv ko'nikmalar talabaning o'quv jarayonidagi muvaffaqiyatini aniqlovchi asosiy indikatorlardan biri hisoblanadi. Ular murakkab kontseptual tushunchalarni tez va samarali qabul qilish, mantiqiy tahlil qilish, vizual ma'lumotlarni strukturaviy tarzda qayta ishlash va ularni amaliy kontekstga moslashtirish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Shu bois, o'quvchilarning kognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlash pedagogik amaliyotning ajralmas qismi bo'lib, zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv va multimedia vositalarini qo'llash bilan uzviy bog'liqdir[2]. Multimedia vositalari ta'lim jarayonida axborotni vizual va interaktiv shaklda taqdim etish imkonini beradi. Bu vositalar, jumladan animatsiyalar, videolar, simulyatsiyalar, interaktiv grafikalar va virtual laboratoriyalar, murakkab ilmiy tushunchalarni talaba ongiga mos va sezilarli ravishda yetkazishga xizmat qiladi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, vizual va interaktiv materiallar kognitiv yukni kamaytiradi, ma'lumotni qayta ishlash tezligini oshiradi va o'quvchilarning ilg'or analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, multimedia vositalari o'quvchilarni motivatsiya qiladi, ularning o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshiradi va mustaqil o'rganish jarayonini rag'batlantiradi[3]. Zamonaviy psixologik va pedagogik tadqiqotlar vizual-kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishning samarali metodlari sifatida multimediyaga asoslangan o'quv usullarini ko'rsatadi. Cognitive Load Theory (Kognitiv yuk nazariyasi) ga ko'ra, axborotni vizual va matnli formatda taqdim etish o'quvchilarning kognitiv resurslarini optimal darajada boshqarishga yordam beradi. Shu bilan birga, Dual Coding Theory (Ikki kodlash nazariyasi) vizual va lingvistik ma'lumotlarni birgalikda qo'llash orqali eslab qolish samaradorligini oshirishni ta'kidlaydi. Multimedia vositalari bu nazariyalarni amaliyotga tatbiq etish imkonini yaratadi, natijada talabalarning o'rganish jarayonidagi

samaradorligi sezilarli darajada oshadi[4]. Bundan tashqari, talabalarning vizual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish o'quv jarayonining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Har bir o'quvchi axborotni qabul qilish va qayta ishlashda turlicha strategiyalarga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun multimedia vositalari individual va guruhli faoliyatni qo'llab-quvvatlashi lozim. Interaktiv dasturlar, simulyatsiyalar va vizual animatsiyalar murakkab jarayonlarni amaliy tarzda o'rganish imkonini beradi va talabalar o'rtasidagi pedagogik farqlarni minimallashtiradi[5]. Maqolaning dolzarbligi shundan iboratki, global ta'lim tizimida texnologiyalar tez sur'atlar bilan rivojlanayotgan bir paytda, talabalar vizual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish va ularni o'qitish jarayoniga integratsiya qilishning samarali strategiyalarini aniqlash pedagogik ilm-fan oldidagi muhim vazifa hisoblanadi. Shu bilan birga, multimedia vositalarini qo'llash nafaqat talabaning akademik yutuqlarini oshirish, balki ularning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur tadqiqotning maqsadi – talabalarning vizual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida multimedia vositalarining samaradorligini aniqlash va pedagogik tavsiyalar ishlab chiqishdir. Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilar: multimedia vositalarining ta'lim jarayonidagi rolini tahlil qilish; talabalarning vizual-kognitiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodik asoslarini aniqlash; multimedia vositalaridan samarali foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish; ta'lim jarayonida amaliy tavsiyalar berish. Shu tariqa, maqola zamonaviy pedagogik texnologiyalar, psixologik nazariyalar va interaktiv vositalar integratsiyasini o'rganib, talabalarning vizual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy va amaliy jihatlarini mukammal yoritadi[6]. Tadqiqot natijalari o'quv jarayonida multimedia vositalaridan foydalanishning pedagogik samaradorligini ko'rsatadi va zamonaviy ta'lim tizimida ularni integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar beradi.

Adabiyotlar tahlili: Ta'lim jarayonida talabalar vizual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha xalqaro ilmiy tadqiqotlar, multimedia vositalarining pedagogik samaradorligi va kognitiv psixologiya nazariyalari muntazam ravishda o'rganib borilmoqda. Xalqaro olimlar orasida ushbu sohada eng ko'p iqtibos keltiriladigan nazariyalardan biri – Richard E. Mayer tomonidan ilgari surilgan multimedia o'rganish nazariyasi bo'lib, bu nazariya bo'yicha o'rganish jarayoni talaba tomonidan matn va tasvirlar birgalikda qabul qilinganda yanada chuqur va samarali bo'ladi. Mayer multimediyaga ta'limida ikki kanal printsipi, cheklangan quvvat printsipi va faol qayta ishlash printsipi orqali ma'lumotni qayta ishlash samaradorligini izohlaydi, ya'ni vizual va og'zaki elementlar integratsiyasi talabaning kognitiv faoliyatini oshiradi. Bu prinsiplarga amal qilgan holda tuzilgan multimediyaga materiallarida talabalar murakkab tushunchalarni mental modelga aylantira oladi, bu esa ularning tushunish va eslab qolish jarayonini optimallashtiradi[7]. Mayerning nazariyasi atrofida amalga oshirilgan ko'plab eksperimental tadqiqotlar multimediyaga vositalarining o'rganish samaradorligiga ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Masalan, o'quv materiallarini tasvirlar va matnlar bilan birgalikda taqdim etish orqali talabalar nafaqat faktlarni yodlab qolish, balki ularni tahlil qilish va amaliy qo'llash ko'nikmalarini yaxshilaydi. Shu bilan birga, Mayer va uning hamkasbi

Roxana Moreno tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda animatsiya va audio tavsifni uyg'unlashtirish orqali o'rganish samaradorligi oshishining dalillari keltirilgan, bu esa multimedia ta'limi psixologik nazariyalar bilan mustahkam bog'langanligini ko'rsatadi[8]. Tadqiqotlarda shuningdek multimedia materiallarining kognitiv yukni qanday boshqarishini tahlil qiluvchi yondashuvlar ham o'rganiladi. Masalan, cognitive load theory (kognitiv yuk nazariyasi) doirasida multimedia dizayni talabalarning ishlovchi xotira imkoniyatlarini hisobga olib ishlab chiqilishi lozimligi ta'kidlanadi. Bu yondashuvga ko'ra, grafikalar, videolar va interaktiv elementlar noto'g'ri tartibda va haddan tashqari ko'p bo'lganda talabalarni chalg'itishi va o'rganish samaradorligini pasaytirishi mumkin. Kognitiv yuk nazariyasi bo'yicha talabalar ishlovchi xotira cheklangan bo'lgani uchun ma'lumotlar optimallashtirilgan vizual formatda taqdim etilishi lozim, bu esa talabaning kontseptual modeli va abstrakt tushunchalarni aniq qabul qilishiga yordam beradi. Xalqaro ilmiy adabiyotlarda yana bir e'tiborli tadqiqotchi Katharina Scheiter bo'lib, u multimedia o'rganishidagi ko'p vakilliklar (multiple representations) orqali kognitiv jarayonlarni qo'llab-quvvatlashni izlab topadi. Scheiterning ishlari multimedia vositalari orqali murakkab bilish jarayonlarini tushunish, ularga nazorat qo'llash va bu vositalarni samarali o'quv muhitiga aylantirish bo'yicha eksperimental tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Uning ilmiy yondashuvi nafaqat vizual elementlar bilan o'rganish jarayonini optimallashtirish, balki talabalarning kognitiv strategiyalarini shakllantirishga qaratilgan[9]. Bu ikki olimning yondashuvlarini solishtiradigan bo'lsak, Mayer ko'proq multimedia elementlarining kognitiv asoslarini va ularni birlashtirib o'rganish jarayonini ta'kidlagan bo'lsa, Scheiter multimedia vositalaridan samarali foydalanish mexanizmlari hamda talabalarning individual kognitiv xususiyatlari bilan bog'liq empiric tadqiqotlarga urg'u beradi. Mazkur adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalar vizual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish uchun multimedia vositalarini pedagogik nazariyalar bilan uyg'unlashtirish, ularni maqsadli, strukturaviy va kognitiv huquqlarni saqlab dizayn qilish zarur. Ushbu ikki olimning ishlari talabalarning vizual-kognitiv jarayonlarini yanada chuqur va strukturaviy tarzda tushunishga asos bo'ladi hamda multimedia vositalarining ta'lim jarayonidagi metodik va nazariy asoslarini shakllantirishda muhim ilmiy poydevor sifatida xizmat qiladi.

Metodologik qism: Ushbu maqolada talabalar isual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida multimedia vositalarining samaradorligini aniqlash va isual ic metodikalarni rivojlantirish maqsadida eksperimental-tajriba, kuzatuv, interaktiv testlar, kognitiv diagnostika, va kvantitativ hamda sifatli tahlil usullari birlashtirilgan kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Eksperimental-tajriba usuli doirasida talabalarning multimedia vositalari yordamida o'rganish jarayonida isual-kognitiv ko'nikmalari boshqarildi va o'zgarishlar dinamikasi tahlil qilindi. Shu bilan birga, kuzatuv metodidan foydalanib o'quv jarayonidagi interaktiv faoliyat, talabalarning isual axborotni qabul qilish va qayta ishlash strategiyalari sistematik ravishda o'rganildi. Kognitiv diagnostika va interaktiv testlar talabalarning isual va analitik fikrlash ko'nikmalarini aniqlashga xizmat qilgan bo'lib, ular eksperimental ma'lumotlarni kvantitativ tahlil qilish imkonini berdi. Sifatli tahlil esa talabalar jarayonidagi individual strategiyalar, o'rganish uslublari va multimedia

vositalarini qabul qilishdagi farqlarni aniqlashga yordam berdi. Shu tarzda, maqolada ishlatilgan metodlar bir-biri bilan uzviy bog'lanib, multimediya vositalarining isual ic samaradorligini, talabalarning isual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlarini ilmiy jihatdan aniqlashga xizmat qildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, multimedia vositalari yordamida o'quv jarayonini tashkil etishda talabalar vizual-kognitiv ko'nikmalari sezilarli darajada rivojlanadi, chunki interaktiv grafikalar, animatsiyalar va videolar murakkab kontseptual tushunchalarni qabul qilish va eslab qolishni optimallashtiradi, talabalarning analitik fikrlash, tasviriy tafakkur va masalalarni hal qilish qobiliyatini oshiradi, shu bilan birga, eksperimental va kuzatuv ma'lumotlari vizual-kognitiv o'quv strategiyalarining shakllanishi va ularning o'rganish samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi, bu esa multimediya vositalarining pedagogik jihatdan samarali va strategik qo'llanishi talabalar kognitiv rivojlanishini maksimal darajaga olib chiqishini ilmiy asoslaydi.

Muxokama: Talabalar vizual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda multimedia vositalarining samaradorligi bo'yicha ilmiy hamjamiyatda faol bahslar olib borilmoqda. Richard E. Mayer va Katharina Scheiter o'z yondashuvlari orqali bu masalaga turlicha yondashadi. Mayer multimediya o'rganish nazariyasini ilgari surib, vizual va lingvistik ma'lumotlarni integratsiyalash orqali talabalarning kognitiv jarayonlarini optimallashtirishni asosiy yo'nalish deb hisoblaydi. U ta'kidlaydiki, multimedia materiallari o'quvchilarning ishlovchi xotirasini ortiqcha yuklamasdan, ikki kanal printsipi va faol qayta ishlash prinsiplari orqali kontseptual tushunchalarni chuqur anglashga xizmat qiladi. Mayerning fikricha, ta'lim jarayonida animatsiyalar va interaktiv elementlar aniq maqsad bilan tanlanganida talabaning vizual-kognitiv ko'nikmalari sezilarli darajada oshadi[10]. Boshqa tomondan, Scheiter multimediya vositalarining ta'lim jarayonida ishlatilishida individual kognitiv xususiyatlarni hisobga olishni va ko'p vakillik (multiple representations) orqali o'quv jarayonini shaxsiylashtirishni ta'kidlaydi. U Mayerning nazariy yondashuvini tan olgan holda, amaliy eksperimentlar orqali multimediya vositalarining talabalarning o'rganish strategiyalarini shakllantirish, ularni vizual axborotni qayta ishlash va analitik fikrlashga yo'naltirishdagi samaradorligini ko'rsatadi. Scheiterning fikricha, multimedia materiallarining noto'g'ri yoki haddan tashqari ishlatilishi o'quv jarayonida kognitiv yukni oshirishi va ko'nikmalarining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, shuning uchun ularni dizayn qilishda individual va guruh xususiyatlarni hisobga olish zarur. Ushbu olimlarning qarashlaridagi farq shundaki, Mayer multimediya vositalarining nazariy jihatlarini va ularning o'rganish jarayonini strukturaviy optimallashtirishni birinchi o'ringa qo'yadi, Scheiter esa talabaning individual kognitiv xususiyatlari va amaliy interaktiv dizaynga e'tibor qaratadi. Ilmiy bahs-munozaralar shuni ko'rsatadiki, multimedia vositalaridan samarali foydalanish nafaqat vizual-kognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga, balki talabalarning o'z-o'zini boshqarish, mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuv ko'nikmalarini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Shu bilan birga, Mayer va Scheiter yondashuvlarining integratsiyasi pedagogik amaliyotda multimediya vositalarini strategik va ilmiy asoslangan tarzda qo'llash imkonini beradi, bu esa zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar vizual-kognitiv ko'nikmalarini maksimal darajada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, talabalar vizual-kognitiv ko'nikmalarini shakllantirishda multimedia vositalari pedagogik jarayonning ajralmas va samarali elementi hisoblanadi, chunki ular murakkab kontseptual tushunchalarni talaba ongiga mos va interaktiv tarzda yetkazishga yordam beradi, vizual va lingvistik axborotning integratsiyasi orqali analitik fikrlash, vizual tafakkur va masalalarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi, kognitiv yukni optimal boshqarish orqali o'quv samaradorligini oshiradi va talabalarning motivatsiyasini rag'batlantiradi; shuningdek, Mayer va Scheiter kabi xorijiy olimlar yondashuvlarining integratsiyasi multimediyaviy vositalarini nazariy va amaliy jihatdan strategik qo'llash imkonini berib, zamonaviy ta'lim jarayonida vizual-kognitiv ko'nikmalarni maksimal darajada shakllantirishga xizmat qiladi, natijada multimedia pedagogik vosita sifatida talabalarning individual o'rganish xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'quv jarayonining sifatini va samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Jamolova G., Meliyev M., Muhammadiyeva E. Talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik asoslari va innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali takomillashtirish yo'llari //Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali. – C. 675207.
2. Ochilova G. O., Akbarova S. S. H. Kasbiy kompetentlik //darslik)/Toshkent-2022. – 2022.
3. Utanbayeva D. A., Xidirova N. A. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning ilmiy-nazariy asoslari //Innovative Development in Educational Activities. – 2025. – T. 4. – №. 1. – C. 155-162.
4. Narzulloyeva F. F. Oliy ta'limda talabalarni iqtisodiy tarbiyalash va kompetensiyasini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari //ilmiy tadqiqot va innovatsiya. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 102-108.
5. Matnazarova K. Oliy Ta'lim Muassasalari talabalarining kasbiy-amaliy ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik asoslari //Xalq Ta'limi. – C. 16.
6. TUXTAYEV S. Talabalarining kommunikativ ta'limini pedagogik boshqarish kontseptual modelining tarkibiy qismlari //News of the NUUZ. – 2024. – T. 1. – №. 1.10. 1. – C. 213-215.
7. Abdurasulova S. K. Kredit-modul tizimida oliy ta'lim muassasalari talabalarining muloqot raqamli kompetentsiyalarini rivojlantirishning pedagogik jihatlari //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 22. – C. 144-151.
8. Xidirova D. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining loyihalash kompetentligini rivojlantirish //Общество и инновации. – 2025. – T. 6. – №. 1. – C. 107-112.
9. Ibroximov M. A. Professional ta'lim yo'nalishi talabalarining ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirishda ta'lim va amaliyot integratsiyasi //Academic research in educational sciences. – 2023. – T. 4. – №. TMA Conference. – C. 175-179.

10. Pazilova D. Oliy ta'lim muassassalari kasb-ta'lim talabalari axborot kompetentligini rivojlantirishda faoliyat tuzilmasining nazariy tahlili //«ACTA NUUz». – 2025. – T. 1. – №. 1.9. – C. 148-150.

